

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ СУВ ТАНҚИСЛИГИ: ЕР ОСТИ СУВЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Профессор **Аброр Ниязович Гадаев**

Самарканд давлат архитектура қурилиш университети, Атроф муҳит муҳандислиги кафедраси,
Самарканд, Ўзбекистон.

PhD **Анвар Жўраев Хайдар ўғли**

Самарканд давлат архитектура қурилиш университети, Атроф муҳит муҳандислиги кафедраси
Сабинова Дилдора

Самарканд давлат архитектура қурилиш университети, Атроф муҳит муҳандислиги кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Жаҳонда сув ресурслари анча катта миқдорни ташкил қилишига қарамадан улардан фойдаланишга яроқли бўлган захиралари кам. Гидросферадаги турғун сув захираларининг фақат 2,5 фоизи чучук суви бўлиб (унинг салкам 1% дан истеъмолчилар фойдалана оладилар), 70 фоизи музликлар, қолгани тупроқ намликлари шаклида мавжуд бўлади. Дарёлар, кўллар ва ер ости сувларининг асосий қисми ҳам чучук сувлари ҳисобланади. Дунё океани, ер ости сувлари, музликлар, тупроқдаги нам, дарё сувлари, атмосфера буғлари гидросферада, айрим ҳисоб китобларга кўра, 1454327,2 минг км³ турғун сув ресурслари бор.

Калит сўзлар: ичимлик суви, сув захиралари, ер ости сувлари, сув кудуқларининг дебитини тиклаш, кудуқлар, филтрлар, чўкма, реагентлар, колматант.

Сўнгги ўн йилликлардаги энг муҳим глобал муаммолардан бири ичимлик сувининг сифати бўлиб келган ва шундай бўлиб қолмоқда. Дунё бўйлаб сифатли чучук сув захиралари камайиб бормоқда, аҳоли сони ва шунга мос равишда сув истеъмоли барқарор ўсиб бормоқда. Дунё бўйлаб сув захиралари асосан шўр сувлардан иборат 97,5% ва атиги 2,5% чучук сув захиралари бўлиб, улардан атиги 0,3% одамлар учун яроқлидир, қолган захиралар музда ва чуқур эр остида тўпланган.

Тоза ичимлик сувининг етишмаслиги муоммолари ечимларини топишга қаратилган. «Ўзбекистон–2030 стратегиясида Инфратузилма лойиҳаларини барқарор ва узоқ муддатли молиялаштириш манбалари билан таъминлаш, барча аҳоли пунктларини тоза ичимлик сув ва оқова хизматлари билан кафолатли таъминлашнинг молиявий механизмларини жорий қилиш сув таъминоти корхоналари лабораторияларини ичимлик сув сифатини доимий мониторинг қилиш учун замонавий лаборатория жиҳозлари ва реактивлар билан жиҳозлаш» каби устувор вазифалар белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ер ости сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланишни тартибга солиш бўйича қўшимча чора–тадбирлар тўғрисида” 07.12.2022 йилдаги ПҚ–439-сон қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора–тадбирлар тўғрисида” 24.10.2023 йилдаги ПҚ–343-сон қарорларида тегишли вазифалар белгилаб берилган.

Республикада узоқ муддат ишлаб, самарадорлиги пасайган ҳамда ўзини оқламайдиган кудуқлар дебитини қайта тиклаб, уларнинг барқарор ишлашини таъминлаш алоҳида аҳамиятга эга ҳисобланади.

1-расм. 2024 йил январ ойи ҳолатига кўра Республика аҳолисининг марказлашган ичимлик суви билан таъминланганлик даражаси.

Қуруқ ва иссиқ иқлим шароитида ер ости сув ресурсларини олиш кудуқларида сувнинг сифат кўрсаткичларига боғлиқ ҳолда уларнинг дебити қисқа муддатларда лойиҳавий кўрсаткичларда тушиб кетади. Агар кудуқлар ўзининг дастлабки лойиҳавий қувватининг (дебитининг) 30 фоизи ёки ортигини йўқотса улардан фойдаланиш самарасиз ҳисобланади. Шу сабабдан кудуқлардан самарали фойдаланиш ва улар ишини барқарорлаштириш бўйича олинган лаборатория экспериментлари натижаларни дала шароитидаги амалий экспериментлари ўтказилди. Ер ости сувлари ҳаракати йўлида туз чўкиши ва филтрнинг металл жиҳозлари коррозияси натижасида битиб қолиши фан тилида колматация деб аталади. Колматацион жараён кўп қиррали ва мураккаб физик–кимёвий ва гидрогеологик жараёнлар бўлганлиги сабабли, уни юзага келтирадиган асосий омилларни аниқлаш кудуқ самарадорлигини тиклаш усулини тўғри аниқлашда ёрдам беради. Шу билан бирга, ҳозирги кунда иқлимнинг глобал, регионал ва локал ўзгариши ҳамда бу жараённи кундан кун кескинлашуви сув ресурслари муаммосига салбий таъсир ўтказмоқда.

1-расм. Фойдаланиш мақсади бўйича тақсимот

2-расм. Ер ости сувларидан фойдаланиш ҳажми

3-расм. Худудлардаги қудуқлар сони

Ўзбекистон Республикасининг қуруқ ва иссиқ иқлим шароитида ер ости сувларини олиш қудуқларидан самарали фойдаланиш ва улар ишини барқарорлаштириш бўйича олинган лаборатория экспериментлари натижаларини реал дала текширувларини олиб бориш ҳамда амалий тавсиялар ишлаб чиқиш устида тадқиқотлар бажарилган.

Қудуқлар самарадорлиги яъни дебитини пасайишига асосий сабаб бўлган кўп компонентли мураккаб кимёвий ва минералогик таркибга эга бўлган қолматантни ва самарадор реагентларни тадқиқ қилиш уни қандай йўқотиш усулини ва сув қудуғининг барқарор ишлашини таъминлайдиган технологияни ишлаб чиқишга ёрдам беради. Қудуқ филтри ва филтролди соҳасидаги сувнинг ҳаракатланиш йўлларида чўкмалар чўқиши ва филтр коррозияси ҳисобига қудуқнинг дебити пасайиши кузатилади. Қудуқлар дебитини тиклаш жараёни уч асосий қисмлардан иборат бўлади:

1. қудуқни ишлов бергунча бўлган самарадорлик кўрсаткичларини аниқлаш жараёни;
2. қудуққа умумлашган усулда ишлов бериш ва дебитини қайта тиклаш жараёни;
3. қудуқ дебити қайта тиклангандан кейинги жараён.

Қуруқ ва иссиқ иқлим шароитида ишлайдиган артезиан қудуқлари қолматацияси сабабалари

таҳлили ҳамда қолматантнинг тўла кимёвий, минералогик таркибини ўрганилди.

Қудуқлардан олинган қолматант намуналарини қандай кимёвий элементлардан ташкил топиши уларнинг кимёвий таҳлилидан аниқланади. Бир неча намуналардан олинган қолматант намуналари тўлиқ кимёвий ўрганилганда, уларнинг асосан Ca, Mg, Fe, Si, Al ва бошқа элемент бирикмаларидан ташкил топганлиги аниқланди.

Таҳлил натижаларидан сўнг қолматантни самарали йўқотиш учун реагент танланди, ижобий кўрсаткичларимга кўра комплексионлардан фойдаланишни тақлиф қилдик. Комплексионлар бу шундай кимёвий кислотаки чўкмаларни йўқотишда селектив ва хелатик таъсирга эга ва бу унинг катта ижобий кўрсаткичлари ҳисобланади. Комплексионларнинг муҳим хоссалари уларнинг металл ионлари билан бирикиб, суяқ кўринишдаги металллар комплексонатларини ҳосил қилишидир. Қуйида шундай хоссаларга эга бўлган фосфорик оксиэтилендифосфон (ОЕДФ) кислотаси ва нитрилотриметилфосфон (НТФ) кислоталаридир. Қуйида ушбу кислоталарнинг структуралари формулалари ва уларнинг қолматант таркибидagi тузлар билан бириқиши ва металллар комплексонатларини ҳосил қилиши кўрсатилган:

4-расм. Худудлардаги қудуқлар сони

Қудуқлар дебитини фосфорорганик комплексонлардан фойдаланиб қайта тиклаш тартиби амалиётга тадбиқ этилди.

Мавжуд сув таъминоти тизимларида капитал қурилмалар

самарадорлигини ошириш учун муҳим захира имкониятлар мавжуд. Бу улардан узоқ муддатга барқарор ва ишочли, юқори самара билан фойдаланиш ҳисобланади. Қудуқлар сув таъминоти тизимининг бошланғич ва ўта муҳим қисми бўлиб, уларнинг ишочли ишлаши бутун тизим самарадорлиги, барқарор ҳамда ишончли ишлашини таъминлайди. Шунга қарамадан иқлим шароити иссиқ ва қуруқ бўлган Ўзбекистон Республикаси ҳудудида сув танқислиги сезилади ва бу мавжуд ер усти сув ресурсларини нотекис тақсимланиши ҳисобигадир. Шу муносабат билан нисбатан текис тақсимланган ва барча ҳудудларда мавжуд бўлган ер ости сувлари ҳамда уларни олиш сув қудуқларининг барқарор ишлашини таъминлаш жуда муҳим ҳисобланади.

ХУЛОСА

1. Сув ресурслари чекланган ва асосан ер ости сувларидан сув таъминоти тизимидан фойланаётган иссиқ ва қуруқ иқлим ҳудудлари учун қудуқлардан

барқарор фойдаланиш бугуннинг долзарб муаммоларидан ҳисобланади;

2. Ишлаётган қудуқлар дебитининг пасайиши ҳар бир ҳудуд учун ўзига

ҳос геологик, гидрогеологик иқлим ва экологик шарт-шароитлардан келиб чиққан ҳолда ўзига ҳос ёндошув талаб қилади;

3. Қудуқлар дебитини қайта тиклаш орқали улардан барқарор фойдаланишнинг мавжуд усуллари иссиқ ва қуруқ иқлимли ҳудуднинг ер ости сувлари ҳоссалари, иқлим шароитлари ҳамда уларнинг ўзига ҳос геологик, гидрогеологик, иқлим ва экологик шарт-шароитлари учун ишлаб чиқилмаган;

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2019–2020–йилларда сув таъминоти оғир бўлган ҳудудлардаги аҳоли томорқаларига сув етказиб бериш учун суғориш қудуқларини қазिशга доир чора–тадбирлар тўғрисида” 14.12.2018-йилдаги 1019–сон қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ер ости сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланишни тартибга солиш бўйича қўшимча чора–тадбирлар тўғрисида” 07.12.2022-йилдаги ПҚ–439-сон қарори.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора–тадбирлар тўғрисида” 24.10.2023-йилдаги ПҚ–343-сон қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги сув хўжалиги объектлари хавфсизлигини ва сувдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси фаолиятини тартибга солувчи айрим норматив–ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида” 27.09.2023-йилдаги 500–сон қарори.

5. Gadaev, A. N., Juraev, A., & Boboeva, G. SUSTAINABLE WATER RESOURCES MANAGEMENT IN UZBEKISTAN: TRANSBOUNDARY ISSUES. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:u5NHmVD_uO8C

6. Гадаев, А. Н., Жўраев, А. (2022, June). Sustainable groundwater using by water well rehabilitation. In American Institute of Physics Conference Series (Vol. 2432, No. 1, p. 030032).

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

7. Гадаев, А. Н., Жўраев, А. У., Саидов, С. С., & Касимов, О. (2021). ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДЕБИТА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ. *Universum: технические науки*, (10-2 (91)), 27-31. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

8. Gadaev, A. N., & Zhuraev, A. Use of Chelators to Restore the Flow Rate of Water Wells. *JournalNX*, 526-529. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

9. Gadaev, A., Niyazov, I., Juraev, A., & Alibekova, N. (2019). Water related environmental issues in Central Asia. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation

&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:u-x6o8ySG0sC.

